

KIMYOVIY REAKSIYA TEZLIGI VA UNGA DOIR MASALALAR YECHISHNING MAVZUSINI ZAMONAVIY TA'LIM BILAN UYG'UNLIGI

*Shahobiddin Mirzaraimovich Qirg'izov,
Kimyo fanlari doktori, professor.
Zulfizarxon Sharobiddin qizi Mo'minova,
Kimyo ta'lim yo'nalishi II bosqich magistranti.*

***Annotatsiya.** Ushbu tezisdagi kimyoviy reaksiya tezligi mavzusini oson hamda samarali o'qitish, loyihaga asoslangan ta'limning o'quvchilar orasidagi birdamlik va ahillikni oshirishi, ularning tanqidiy fikrlashi va nazariy bilimlarini amaliyotga qo'llashini targ'ib qilish usullari bayon qilingan.*

***Аннотация.** В данной диссертации описываются методы простого и эффективного преподавания темы «Скорости химических реакций», а также то, как проектное обучение может повысить сплоченность и солидарность среди учащихся, развить их критическое мышление и применить теоретические знания на практике*

***Annotation.** This thesis describes methods for teaching the topic of chemical reaction rates easily and effectively, and how project-based learning can increase solidarity and cohesion among students, promote their critical thinking, and apply theoretical knowledge to practice.*

***Kalit so'zlar.** Bosim, konsentratsiya, reaksiya tezligi, harorat*

***Ключевые слова.** Давление, концентрация, скорость реакции, температура*

***Keywords.** Pressure, concentration, reaction rate, temperature*

O'rtacha reaksiya tezligi bu vaqt birligi ichida modda konsentratsiyasini o'zgarishi hisoblanadi. Kimyoviy reaksiya tezligi o'zgaruvchan kattalik bo'lib, u bir necha omillarga bog'liq. Bir qator tabiiy reaksiyalarni tezligi yuqori, ba'zilariniki esa past bo'ladi. Kimyoviy reaksiya tezligini aniqlash katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Buning sababi shundaki, kimyo sanoatida ma'lum moddalarni ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan asbob-uskunalar hajmi va unumdorligi reaksiya tezligiga bog'liq. Shuning uchun ham amaliyotda kimyoviy reaksiya tezligini, uning sharoitlarini, turli omillar ta'sirida uni o'zgartirish qobiliyatini bilish katta ahamiyatga ega. Buning sababi esa ushbu kimyoviy reaksiyaga ta'sir etuvchi bosim, harorat, katalizator, moddalar konsentratsiyasi va ularning tabiati ekanidir.

Reaksiya tezligi kimyoviy reaksiyalarning intensivligini tavsiflovchi kattalikdir. Birinchi tajribada biz haroratning **reaktsiya tezligiga** ta'sirini o'rganamiz.

Probirkalarga bir xil konsentratsiyali ortofosfat kislota eritmalarini tayyorlaymiz, so'ngra ulardan birini bir stakan qaynoq suvga, ikkinchisini esa muzli stakanga joylashtiramiz. Birinchi probirkadagi eritmani qizdirib, ikkinchi probirkada sovutgandan so'ng ikkala probirkaga bir necha bo'lak rux metallini solamiz. Eritmasi qizdirilgan probirkada gazning intensiv ajralib chiqishi kuzatiladi. Chunki harorat **reaksiya tezligini** oshiradi.

Haroratning reaksiya tezligiga ta'sirining nazariy izohi shundaki, yuqori haroratlarda molekulalar tezroq harakat qiladi (va shuning uchun tez-tez to'qnashadi) va parchalanish va yangi kimyoviy bog'lanishlar hosil qilish uchun ko'proq energiyaga ega. Empirik (eksperimental asoslangan) Vant-Goff qoidasi mavjud bo'lib, unga ko'ra haroratning 10 darajaga ko'tarilishi reaksiya tezligining 2-4 barobar oshishiga olib keladi. Kimyo sanoati deyarli har doim reaksiyani tezlashtirish yoki hatto uni amalga oshirish uchun substratni isitishdan foydalanadi. Kundalik hayotda biz ko'pincha haroratni ko'tarish orqali (masalan, ovqat pishirish orqali) ma'lum reaksiyalarni tezlashtiramiz yoki uni pasaytirish orqali (masalan, ovqatni buzilmasligi uchun sovutib) sekinlashtiramiz. Ikkinchi tajribada biz qattiq jismning parchalanishining uning ishtirokida sodir bo'ladigan reaksiya tezligiga ta'sirini o'rganamiz. Probirkalarda bir xil konsentratsiyali xlorid kislota eritmalarini tayyorlaymiz. Keyin ulardan biriga magniy metallining qoldiqlarini, ikkinchisiga esa bu metallning lentasini tashlang. Biz magniy qirrasini tashlagan probirkada gaz intensiv ravishda ajralib chiqdi. Qattiq moddaning parchalanishining kuchayishi reaksiya tezligini oshiradi. Qattiq moddalarning parchalanishning reaksiya tezligiga ta'sirini nazariy tushuntirish shundan iboratki, uning mavjudligidagi o'zgarish faqat qattiq jism yuzasida sodir bo'lishi mumkin. Yupqa taneli materiyaning umumiy sirt maydoni kamroq bo'laklangan materialning bir xil massasiga qaraganda kattaroqdir. Kimyo sanoati ham reaksiya tezligini oshirishning ushbu usulidan (qattiq substratlarni maydalash) keng qo'llaydi va biz uni ko'p marta ishlatganmiz (masalan, to'g'ralgan sabzi tezroq pishadi). Demak biz kundalik turmushda kimyoviy reaksiyalar tezligini omillarga bog'liq holda ba'zan oshiramiz ba'zida esa kamaytiramiz.

Xulosa. Ushbu tajribalarni amalga oshirish orqali o'quvchilar kimyoviy reaksiya tezligini chuqur tushunadi, bir-biri bilan guruhlarda ishlashni o'rganadi, muammolarni tahlil qiladi, o'zaro fikr almashadi, taqdimot qilishni muhimi nazariy olgan bilimlarini amaliyotda qo'llay oladi. Tajribalar orqali shuni ko'rishimiz mumkinki, harorat ortgani sari kimyoviy reaksiya tezligi ham ortadi, ikkinchi tajribada esa qattiq moddalar maydalangani sari kimyoviy reaksiya tezlashadi, lekin ortiqcha maydalash kerak emas chunki o'ta zichlashib ketgan molekulalar orasiga boshqa molekula kira olmaydi. Demak xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, kimyoviy reaksiya tezligi harorat,

bosim, modda konsentratsiyasi, katalizator va qattiq moddalarda yuza sathiga bog'liq ekan.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. 11-kimyo darsligi. S. Masharipov, A.Mutalibov, H.Islomova. “G’ofur G’ulom” , Toshkent-2018
2. 8-kimyo darsligi. I.Asqarov, K.G’opirov, N.To’xtaboyev. “Yangiyo’l poligraf servis” Toshkent-2018
3. Kimyo fanini o`rganishda tizimli tushunchalarning shakllanishi. N. Kuznetsova “Ma’rifat”, 1989-yil.
4. Anorganik kimyo nazariy asoslari. N.A.Parpiyev, H.R.Rahimov, A.G.Muftaxov. Toshkent. «O'zbekiston». 2000-yil.